

Prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
eberbic@foozos.hr

Ivana Sabljak, doktorandica

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
ivana.sabljak5@gmail.com

Izvorni znanstveni članak

SLAVONSKI DIJALEKT U DJEČJOJ LITERARNOJ GRAĐI

Nacionalni okvirni kurikulum ranoga i predškolskoga odgoja osnovni je dokument odgojno-obrazovnoga rada koji se temelji na polazištima, vrijednostima, načelima i ciljevima. Svrha temeljnih vrijednosti očuvanje je nacionalnih, duhovnih, materijalnih i prirodnih baština. Kurikulum također potiče izgradnju osobnoga, kulturnoga i nacionalnoga identiteta djeteta. Predškolska je ustanova sredina u kojoj se implementiraju

znanja i iskustva i obogaćuje svijet svakoga djeteta. Odgojitelji uz sve potrebne kvalitete moraju posjedovati i senzibilitet prema tradiciji i baštini kako bi djeci prenijeli ljubav prema zavičaju i kulturi jer je tradicija sastavnica dječjega identiteta. Poznavajući dječji razvoj, odgojitelji koriste slikovnice kao moćan medij s pomoću kojega, prvenstveno najmlađima, živu riječ prikazuju kao slikoviti simbol. Nastavno tome, svrha je istraživanja prikazanoga u ovom radu provjeriti zastupljenost slavonskoga dijalekta u dječjoj literarnoj građi, posebice građi koja je namijenjena djeci predškolskoga uzrasta, kao i samim odgojiteljima. Istraživanje je provedeno u suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek i Dječjim posudbenim odjelom. Dobiveni rezultati pokazuju kako nema ni jedne publikacije, literarne građe napisane slavonskim dijalektom koja je namijenjena predškolskoj djeci. Pronađeno je svega nekoliko pjesmarica s notnim zapisima koje predstavljaju hrvatske narodne pjesme slavonskoga kraja te nekoliko kratkih šaljivih priča koje prema sadržaju nisu primjerene niti shvatljive predškolskom djetetu. Na temelju ovoga istraživanja otvaraju se potreba i poziv odgojno-obrazovnim djelatnicima na što veći odaziv istraživanja i publiciranja literarne građe. Slavonski dijalekt kao nemjerljivo blago potrebno je prenijeti i usaditi novim mladim generacijama jer su oni nositelji naše tradicije, a ta odgovornost ostaje na odgojiteljima kao pedagoškim subjektima.

Ključne riječi: odgojitelj, predškolsko dijete, slavonski dijalekt, slikovnice

1. SLAVONSKI DIJALEKT

Svaki dijalekt ima svoje posebnosti koje čine jezičnu raznolikost jedne zemlje. Slavonski je dijalekt dio kulturne baštine zbog čega je nužno provoditi istraživanja i zapisivati dijalekte dok su još uvijek živi i

prisutni u zajednici. Štokavsko narječje pod utjecajem globalizacije i društvenih promjena gubi svoju autentičnost što predstavlja gubitak jezičnoga identiteta (Mance, Babić Sesar, 2017: 403). Kada govorimo o početcima istraživanja ovoga dijalekta, kao temeljni rad uzimamo rad Stjepana Ivšića iz 1913. godine pod naslovom „Današnji posavski govor“ (Kolenić, 2004: 178). Što se tiče prostornoga rasprostiranja slavonskoga dijalekta, on se proteže kroz različite dijelove Slavonije, obuhvaćajući južni i sjeverni dio, potom mjesta oko Našica, Đakova, Vinkovaca te mjesta oko Požege (Kolenić, 1997: 102). Slavonki dijalekt ne govori se samo unutar granica naše Hrvatske nego i u sjeveroistočnoj bosanskoj Posavini te u nekim mjestima zapadnobačkoga Podunavlja u Republici Srbiji i u mađarskom dijelu Podravine (Bilić, Kolenić, 2004: 5-6). Gledajući stoljećima unazad, zbog ratnih i drugih zbivanja, govori su bili pod utjecajem mnogih čimbenika, a jedan od njih nedvojbeno je i sam utjecaj turske vladavine. Taj je čimbenik imao ključnu ulogu u oblikovanju jezičnoga pejzaža Slavonije. Zbog tadašnjih migracija uzrokovanih turskim osvajanjima mnogi su doseljenici sa sobom nosili jezične običaje. Ovakve migracije dovele su do jezične raznolikosti i imale su značajan utjecaj na dijalekatsku sliku toga područja (Petrović, Brač, 2008: 174). Vraćajući se u povijest ili se pak osvrnuvši na budućnost, možemo uočiti promjenjivost jezika. Iz sadašnje perspektive vidljiv je postupan nestanak slavonskoga staroštokavskoga govora, kao i jačanje njegove marginalizacije. Rezultat toga je loš sociolingvistički položaj takvoga govora zbog pritiska standardnoga jezika. Starije stanovništvo još uvijek zadržava slavonski staroštokavski govor, a mlađe generacije sve više prelaze na novoštokavski govor pri čemu se gubi izvorni slavonski dijalekt (Kapović, 2008: 117). Važno je napomenuti kako slavonskim dijalektom, koji se u narodu još naziva i „šokački govor“, isključivo govore samo Hrvati (Kolenić, 2023: 66). Kao najarhaičniji dijalekt, pruža

uvid u povijest hrvatskoga jezika i svjedoči o bogatoj jezičnoj baštini Slavonije (Berbić Kolar, 2015: 74). Da bi se očuvale arhaične posebnosti toga govora, potrebno ga je uvrstiti u odgojno-obrazovni sustav, ali i u svakidašnje priopćavanje (Petrović, Brač, 2008: 175).

1.1. Knjižnice – čuvarice ostavštine

Kada govorimo o jezičnoj baštini, knjižnice su čuvarice jezičnoga blaga. Svaka knjižnica posebna je po različitim sadržajnim fondovima, financijskim mogućnostima, po vrsti i upravljanju knjižnice. Razlika svake knjižnice ogleda se i u bogatoj ostavštini koja u većini slučajeva bude poklonjena nakon smrti zavičajnika (Bešlić, 2017: 34). Najznačajnija i najveća knjižnica u Slavoniji i Baranji jest Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku. Knjižnica ima dvostruku funkciju jer je središnja sveučilišna/znanstvena knjižnica koja ima pristup znanstvenoj literaturi, izvorima informacija i istraživačkim resursima za studente, profesore i istraživače, što je velika podrška cjelokupnoj znanstvenoj zajednici. Osim što služi akademskoj zajednici, knjižnica također pruža ključne usluge stanovnicima Osijeka i Osječko-baranjske županije te čitave slavonsko-baranjske regije. Kao takva, knjižnica pruža podršku obrazovanju, istraživanju, kulturi i informacijskim potrebama širokoga spektra korisnika, od studenata do lokalnih građana (Katalenac, 1997: 8). Cilj je zavičajnih zbirki knjižnica popularizacija zavičajne građe, kao i očuvanje nacionalnoga i lokalnoga identiteta. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek prvotno je bila narodna knjižnica utemeljena 1947. godine. Potom 1982. godine postaje središnja matična knjižnica za knjižnice Slavonije i Baranje (Krpeljević, Špoljarić-Kizivat, 2022: 111). Različite manifestacije i izložbe sa zavičajnom tematikom, poput onih koje organizira Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, imaju važnu ulogu u očuvanju kulturne baštine i identiteta. Takvi

su događaji vrijedna prilika za posjetitelje kako bi mogli bolje upoznati lokalnu povijest, tradiciju i kulturu. Tematske manifestacije ujedno pridonose razvoju baštinske pismenosti i osvješćivanju važnosti očuvanja baštine (Mokriš Marendić, 2008: 95-96).

1.2. Važnost istraživanja i očuvanja zavičajnosti

Proces zaštite pojedinih govora uvelike je važno za sve nas i sve buduće naraštaje. To su govori koji obiluju kulturnim i jezičnim posebnostima, što pridonosi bogatoj raznolikosti jezične i kulturne baštine. U Slavoniji je prvi zaštićeni govor sičanski govor (Berbić Kolar, Kolenić, 2011: 117). Očuvanje zavičajnosti važno je za buduće naraštaje, a slavonski dijalekt vrijedan je zaštite. Mlađa populacija treba osvijestiti i razumjeti tu krhkost. Slavonski dijalekt nije standardni hrvatski jezik, kako mnogi smatraju, te ga zbog svoje osobitosti treba čuvati i njegovati. Nažalost, u tome očuvanju prednjače stvaralaštva napisana kajkavštinom i čakavštinom (Mance, Babić Sesar, 2017: 410). Stoga se javlja velika potreba za istraživanjem regionalnih i zavičajnih tekstova, čak i u dječjoj književnosti. Nužnost je to zbog specifičnih motiva, tema i stilova koji su povezani s lokalnom kulturom i tradicijom, a imaju poseban značaj u oblikovanju identiteta. Raznolikost kulturoloških krugova očituje se po prepoznatljivim književnim tradicijama poput slavonske i dalmatinske književnosti koje su bile oblikovane povijesnim, geografskim i kulturnim specifičnostima tih regija (Vrcić-Mataija, Troha, 2016: 133). Zanimljiva je uloga mladih u suvremenom društvu. Ove su dvije dimenzije povezane. Mladi su pokretači društva, a društvo je pokretač oblikovanja identiteta mladih (Pranić, 2023: 355). Kada se osvrnemo na oblikovanje identiteta kod predškolske djece, uvelike pomaže temeljni dokument koji odgojno-obrazovnu praksu vodi k ispunjavanju istoga. Temeljni je dokument odgojno-obrazovne politike

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanja iz 2015. godine u kojem su, među ostalim, smjernicama jasno izrečene i smjernice vezane uz identitet: „Odgoj i obrazovanje pridonose izgradnji osobnog te kulturnog i nacionalnog identiteta djeteta. Doba globalizacije, koje obilježava miješanje različitih kultura, svjetonazora i religija, zahtijeva odgoj i obrazovanje koje djetetu omogućuju da oblikuje identitet »građanina svijeta«, a pritom sačuva svoj nacionalni identitet i svoju kulturu te društvenu, moralnu, jezičnu i duhovnu baštinu“ (NK, 2015). Promicanje učenja o zavičajnosti, kulturi, običajima i jeziku predstavlja važan element u izgradnji vlastitoga kulturnoga identiteta (Mance, Babić Sesar, 2017: 410). Djeca mogu biti aktivni sudionici u društvu kada je riječ o promicanju kulture i baštine. Poznavanjem vlastite prošlosti, tradicije i kulture djeca su pripremljena za suživot u pluralnom društvu. Zavičajnost je važna kako bi djeca mogla prepoznati svoju pripadnost i vlastiti identitet. Pedagoški pristup koji promiče ljubav prema lokalnoj povijesti, tradicijama i kraju raznim aktivnostima potiče djecu na dublje angažiranje i istraživanje svoje okoline (Obad, 1998: 191-193). U pedagoškom je radu poželjno i primjenjivo koristiti tradicionalne pjesmice. Pjesme iz usmene predaje generacijski se prenose i često reflektiraju lokalnu kulturu, običaje, prirodne ljepote i svakodnevni život ljudi u toj regiji. Osjeća se i snažan utjecaj jezika, to jest lokalnoga govora kao jednoga od elemenata zavičajnosti u usmenoj književnosti. Tradicionalni oblici pjesništva poput narodnih brojalica, rugalica, nabrajalica, pitalica i zagonetki bili su izvor inspiracije mnogim autorima kako bi očuvali i prenijeli zavičajnu baštinu svojim stvaralaštvom (Vrcić-Mataija, Troha, 2016: 135). Edukacijom mladih o usmenoj književnosti može se doprinijeti očuvanju kulturnoga nasljeđa i identiteta (Ribičić, Zalar, 2013: 163). Izražavanjem na zavičajnom govoru djeca se povezuju sa svojim korijenima i tako ponosno predstavljaju svoju baštinu. Uče o očuvanju jezične raznolikosti i jezičnih bogatstava koje

pomaže u sprječavanju izumiranja jezika (Malogorski, Kalabek, 2022: 181-182).

1.3. Opstanak usmene i pisane riječi u vrijeme tehnologije

Tehnologija ne bi trebala narušiti ili zamijeniti vrijednost usmene tradicije. Uz pametnu integraciju tehnologije može ju se očuvati i osigurati da ostane relevantna i inspirativna u novom tehnološkom dobu (Ribičić, Zalar, 2013: 164). Devedesetih godina 20. stoljeća pojavilo se sve više istraživanja lokalnih govora, dijalekata i narječja kao važnih čimbenika kulturnoga nasljeđa, što je rezultat razvoja svijesti o jačanju nacionalnoga identiteta. Objavljivanje dijalektnih rječnika i pjesničkih zbirki postalo je važan dio toga procesa (Vulić, 2015: 78). Pisanih je riječi na slavonskom dijalektu nedovoljno. Taj je jezični materijal manje zastupljen nego na standardnom jeziku. Prema tome, važno je dokumentirati i čuvati pisane zapise na slavonskom dijalektu jer je to ključno za očuvanje jezičnoga bogatstva i pridonosi njegovu trajnom opstanku (Berbić Kolar, Đurić, Mihić, 2015: 137). Ruralna područja smatraju se čuvarima korijena tradicije i predstavljaju kontrast modernosti, a zbog svoje autentičnosti osiguravaju otpor uniformizaciji i globalizaciji modernoga svijeta (Jakubowska-Krawczyk, 2021: 98). Tradicionalni oblik prenošenja, poput usmene predaje, bio je temelj za razumijevanje svijeta i prenošenje vrijednosti. Razvojem tehnologije i promjenom načina života tekstualni su mediji preuzeli ulogu komunikacije i prenošenja informacija. Vizualni mediji poput fotografije, ilustracije ili crteža upotpunjuju tekstualnu poruku. Tekstualni i vizualni mediji mogu poslužiti kao suvremen način prenošenja i očuvanja tradicionalnih priča i obreda kao bogatih kulturnih vrijednosti. Pišući o narodnoj kulturi, čitatelju se omogućava stvoriti sposobnost povezivanja s kulturnim identitetom, otkriti vrijednosti i bogatstva kulture

i autentičnost zajednice. Naglašavanjem narodne kulture, čitatelje se može aktivno potaknuti na sudjelovanje u promicanju vlastite kulture u suvremenom svijetu. Primjerice, uporabom dijalekta u slikovnicama autori mogu obogatiti jezični aspekt priče, dodajući mu autentičnost lokalnoga identiteta. Takve riječi ne samo da karakteriziraju likove ili ambijent već mogu i stvarati osjećaj pripadnosti određenoj kulturi, regiji ili zajednici. Isto tako, koristeći se dijalekatskim riječima u slikovnicama, čitateljima čitanje može biti izvor zabave i edukacije, posebno za one čitatelje koji su manje upoznati s određenim regionalnim govorom (Jakubowska-Krawczyk, 2021: 102). Poznate su mnogobrojne dobrobiti slikovnice za poticanje razvoja djece. Primjerice, koristeći slikovnice u radu s djecom, potiče se dječji razvoj govora, budi se dječji interes prema okolini i potiče se sposobnost zapažanja svakodnevnoga života (Brnetić, 1987: 275). Vizualni i tekstualni elementi slikovnice podjednako su važni. Dok tekstualni element predstavlja narativnu strukturu i informacije, vizualni elementi doprinose privlačnosti priče i emotivnoj snazi potičući maštu (Jakubowska-Krawczyk, 2021: 98). Tradicijski primjeri štiva ne gube svoju autentičnost u izmijenjenom kontekstu dok se prilagođavaju suvremenom vremenu, nego njihova reinterpetacija i integriranje u suvremene forme doprinosi očuvanju svoje autentičnosti u novom kreativnom jezičnom stvaralaštvu (Novaković, 2004: 219). Kako bi dijete dublje razumjelo jezično bogatstvo u nastavi, autorica naglašava kako bi se za početak moglo krenuti s uporabom izvorno hrvatskih riječi ili pak narječja. Takvim pristupom zavičajnom govoru omogućit će se otkrivanje jezične baštine (Vulić, 2015: 82). Sličan pristup može se provesti i u radu s predškolskom djecom.

Unatoč izazovima poput dugotrajnoga procesa istraživanja, manjka dijalektologa ili pak rasprostranjenosti štokavskoga govora ne smijemo se

dovesti do prestanka istraživanja slavonskoga dijalekta. U njemu se ogleda poštovanje i ljubav prema hrvatskom jeziku (Berbić Kolar, Đurić, Mihić, 2015: 124). Svaki oblik djelovanja i svaka manifestacija koje promiče pripovijedanje na lokalnom dijalektu šalje poruku da i dalje postoji potreba za ljudskim kontaktom i usmenim pripovijedanjem kao nezamjenjivim oblikom komunikacije s ciljem povezivanja ljudi i prenošenja vrijednosti (Ribičić, Zalar: 2013: 164).

2. METODOLOGIJA I REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Predmet su istraživanja ovoga rada publikacije napisane slavonskim dijalektom na posudbenom Dječjem odjelu i odjelu Studijske čitaonice Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku. Cilj ovoga rada bio je ustanoviti zastupljenost publikacija napisanih slavonskim dijalektom te ponuditi detaljan uvid. Kvalitativnom analizom sadržaja analizirana građa kategorizirala se prema osobinama literarne građe, autoru i čitateljima. Težeći što preciznijem utvrđivanju traženih publikacija, bila je dobrodošla pomoć stručnoga kadra knjižnice. Detaljnim razgovorom ustanovilo se kako postoji jedna publikacija napisana slavonskim dijalektom koja se može posuditi na dječjem posudbenom odjelu gradske knjižnice, a namijenjena je predškolskom djetetu. S obzirom na bogatstvo kulture i jezika u regiji, takve su publikacije iznimno važne za naše mlade čitatelje, ali i odgojno-obrazovne djelatnike. U pregledanoj literarnoj građi većinom su pronađene publikacije zavičajne tematike, a pronađene publikacije bit će navedene u radu. Istraživanje je proizašlo iz potrebe odgojno-obrazovnih stručnjaka svjesnih promicanja i očuvanja jezične baštine. Publikacije napisane slavonskim dijalektom mogu se i trebale bi se koristiti u radu kao edukativni materijal u predškolskim i školskim ustanovama. Također su potrebne i svim ljubiteljima baštine.

2.1. Pronađena literarna građa

2.1.1. *Ja sam mala ruža: pjesmarica 2* (2007.)

U istraživanoj literarnoj građi Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek Dječjega posudbenoga odjela pronađena je pjesmarica *Ja sam mala Ruža: pjesmarica 2*. Pjesmaricu je pripremila Helena Kuharić, a sadrži ovih 19 kratkih pjesmica s notnim zapisima:

*Ja sam mala Ruža
Kad se Cigo zaželi
Pekar
Junak Janko
Satić kuca
Zeko i potočić
Padaj, padaj kišice
Dvije malene mačkice
Čergo moja, čergice
U lov
Ja posijah repu
O, Jelo, Jelice
Teče teče bistra voda
Višnjičica
Plovi barka
Pjevala je ptica kos
Oj, javore
U šumici zeko
Junak iz Like.*

Među pronađenim pjesmaricama jedino je pjesmica *U lov* zabilježena kao hrvatska narodna pjesmica iz Sinja koja predstavlja narodnu ostavštinu, ali nije napisana slavonskim dijalektom. Izdavač je pjesmarice Društvo „Hrvatska žena“ Vinkovci, a pjesmarica je objavljena 2007. godine.

2.1.2. Šaljive narodne priče (1997.)

Šaljive narodne priče priredio je Stjepko Težak, a objavljene su 1997. godine. Priče u zbirkama nastale su kao rezultat usmenih predaja, dolaze iz svih krajeva Hrvatske te su ispričane na različitim dijalektima. Vjerojatno su donekle i promijenjene kako bi bile shvatljivije djeci. Kratka priča *Srića* napisana je slavonskim dijalektom. Prema sadržaju nije namijenjena predškolskoj djeci, već je prikladnija nižim razredima osnovne škole. Šaljive narodne priče sastoje se od sljedećih nekoliko zbirki priča:

Čudesni paun
Batina ga uskrsnila
Ero s onoga svijeta
Nasarajdinove gusle
Ciganin dobio okladu
Junačko srce
Filozof i svinjar
Vrgorčanin i kotao
Laž i polaž
Lisica i gavran
Perica Kerempuh.

Nakladnička kuća DiVič izdala je 2000 primjeraka ove priče. Primjer kratke narodne priče *Srića* nalazi se na Slici 1.

Slika 1. Šaljiva narodna priča Srića

2.1.3. Bajkarenje – Usmenom predajom po Hrvatskoj (2022.)

Autorice Erika Katačić Kožić i Srebrenka Peregrin istražile su i prikupile zaboravljene hrvatske bajke. Objedinile su 28 pripovijesti iz Lijepe Naše u zbirku *Bajkarenje – Usmenom predajom po Hrvatskoj* koju je ilustrirao Željko Pohek, a nakladnička kuća Planet Zoe izdala 2022. godine. Autorice su knjigu započele kratkim stihom: *U sjećanje na one koji su pošli prije nas, iz zahvalnosti onima koji kroče uz nas i s ljubavlju za one koji dolaze nakon nas*. Držeći se proučavane teme, izdvojene su priče koje se odnose na govorna područja slavonskoga dijalekta. Priča o neposlušnom Vuji autorice Milene Papratović (1906. – 1981.) dio je njezina doktorskoga rada o narodnim pripovijetkama koje su zapisivane na izvornom lokalnom dijalektu i govoru kazivača u tri sela oko Đakova, a to su Selci Đakovački, Punitovci i Pridvorje (Dević 2021: 346). U zbirci je

priča označena simbolom 4+ što govori kako je namijenjena djeci starijoj od četiri godine. Izdajamo potom priču *Pedalčovjek Lakatbrada* koju je napisao Mijat Stojanović (1818. – 1881.). Priča je nastala na temelju usmene predaje iz okolice Babine Grede i Bukovice. Inačica je zabilježena 1834. godine. Njegova priča namijenjena je djeci starijoj od 12 godina, kako je i naznačeno u zbirci. Priča *Zlatna ribica* autora Tadije Smičiklase (1843. – 1914.) i početak priče *Koliba srećonoša* dolaze iz njegovih zbirkii koje je prikupljao dijelom iz okolice Poljica i dijelom na inačici iz Osijeka. Ni jedna priča nije primjerena djeci predškolskoga uzrasta. Priče su označene oznakom 7+.

2.1.4. *Hrvatske smješice i druge šaljive narodne priče* (2005.)

Narodna pripovijetka Jozе Vrkića *Hrvatske smješice i druge šaljive narodne priče* izdana je 2005. godine u nakladničkoj kući Glagol. Šaljive priče prikupljene su iz svih krajeva Hrvatske i izvan njezinih granica. Kratka priča *Najljeniji vojnik* nije napisana slavonskim dijalektom, nego su u priči samo spomenuta dva Šokca, dva vojnika. Ispod priče postoji objašnjenje tko je Šokac: *pokrajinsko ime Hrvata iz istočne Slavonije, Baranje, Srijema i zapadne Bačke.*

2.1.5. *Hokus pokus harmonikus!: početnica za harmoniku*“ (2019.)

Među literarnom građom pronađena je i početnica za harmoniku *Hokus pokus harmonikus: početnica za harmoniku*. Početnicu je 2019. godine objavio izdavač Music box iz Zagreba. Na 91. stranici nalazi se pjesmica *Moja diridika* s notnim zapisima. Pjesmica je okarakterizirana kao tradicijska pjesma iz Slavonije koju je obradila Ivana Cvetkovski.

2.1.6. *Eci, peci, pec: dječje brojalice, popijevke i igre* (2006.)

Također je među građom pronađena i zbirka *Eci, peci, pec: dječje brojalice, popijevke i igre* koja sadrži dječje brojalice, popijevke i igre. Zbirku je priredila Ksenija Burić-Sarapa, a ilustrirao ju je Miroslav Huzjak. Zbirka je tematski podijeljena na brojalice i popijevke, a popijevke su potom razvrstane na hrvatske popijevke i popijevke širom svijeta. Među hrvatskim popijevkama pronalaze se sljedeće:

Jež

Zeko

Berem, berem grožđe

Maca prede

Bumbari i pčele

Čvorak

Ide maca oko tebe

Muzikaš

Naokolo se latam (Naokolo Šalata)

U Zagrebu je kućica.

Među svim popijevkama koje su prikupljene iz svih krajeva Hrvatske ni jedna popijevka nije napisana slavonskim dijalektom, iako po sadržaju u potpunosti odgovaraju predškolskom djetetu.

2.1.7. Branko Mihaljević (1995.)

U pronađenoj literarnoj građi pronašle su se pjesme za djecu autora Branka Mihaljevića. Izdavač je ovih pjesama Matica hrvatska Osijek, a urednik Josip Cveniće. I sam autor napominje kako su zbog reproduktivne zahtjevnosti pjesme namijenjene djeci starijega uzrasta, dok će mlađoj djeci upotpuniti opće glazbene sposobnosti. Autor je poznao slavonski duh i slavonski folklor te je razumljivo kako njegove pjesme upotpunjuju bogatu slavonsku tradiciju. Neke poznatije autorove pjesme o ljubavi prema Slavoniji jesu *Pjevat će Slavonija i Slavonijo*.

2.1.8. Hrvatske bajke: 100 najljepših obrađenih i 25 antologijskih izvornih (1995.)

Autor Jozo Vrkić probrao je i obradio 100 najvećih hrvatskih bajki koje je prikupljao usmenom predajom. Njegovi kazivači bili su unutar i izvan Republike Hrvatske. Bajke su satkane pričama o vilama, vrazima, vješticama, divovima i životinjama. Bajka *Dvanaestero braće* dolazi s područja osječke okolice. Po tematici neke bajke nisu prikladne za djecu predškolskoga uzrasta jer se, među ostalim, neprimjerenim sadržajem spominju vještice i odsijecanje glava. Bajka *Siromah postao gospodar* prikupljena je na prostoru Podunavlja u Mađarskoj. Bajka *Babina Bilka*

prikupljena je s područja Gorjana kod Đakova. S područja Podunavlja iz Mađarske dolazi i bajka *Jež kraljev zet*, a s područja Đakovštine bajka *Zmija mladoženja*.

Unatoč iznimno malom broju pronađenih publikacija istraživanje se proširilo na Studijsku čitaonicu knjižnice. U arhivskoj građi može se istaknuti tek nekoliko knjiga koje datiraju unatrag posljednjih 70-ak godina.

2.1.9. Kad zapiva pusta Slavonija (1954.)

Kad zapiva pusta Slavonija zbirka je slavonskih narodnih pjesama, kola i poskočica. Zbirku je izdao 1954. godine Savez kulturno-prosvjetnih društava. Autor Julije Njikoš tematski je zbirku podijelio na pjesme te kola i poskočice. U narodnim popijevkama pronalazi se 104 napjeva s tekstovima iz 24 slavonska mjesta obuhvaćajući dio istočne Slavonije između Valpova, Slavnskoga Broda na zapadu i Soljana na istoku. Od 104 melodije u pjesmarici je 60 pjesama, a 44 melodije za kola i poskočice. Pjesmarica predstavlja ikavštinu slavnskoga kraja, no vidljivo je miješanje s ekavskim i književnim ijekavskim riječima. Za bolji uvid u ovu zbirku na Slici 2 prikazan je sadržaj same zbirke i primjer poskočica.

Slika 2. Julije Njikoš (1954.) „Kad zapiva pusta Slavonija“ Poskočice (70. str.) i Sadržaj (72. str.)

knjige obuhvaćaju narodne pjesme županjskoga kraja koje je zapisao sam Julije Njikoš, a ovo su samo neka od mjesta gdje je prikupljao građu: Račinovci, Sikirevci, Vrbanja, Bošnjaci, Soljani, Babina Greda, Gunja i Gradište. Sljedeći dio knjige podijelio je na kola i poskočice županjskoga kraja, a potom je u zadnjem dijelu knjige prikazao kazivače i bilješke o autoru i akademskom slikaru Ivanu Hermanu koji je i ilustrirao crteže. Na Slici 3. prikazan je sadržaj zbirke Županja se pružila kraj Save.

Slika 3. Julije Njikoš (1997.) „Županja se pružila kraj Save“, Sadržaj

2.1.10. Županja se pružila kraj Save (1997.)

Autor Julije Njikoš objavio je 1997. godine uz nakladnika Marijana Jakšića zbirku narodnih i radnih običaja, pjesama, kola i poskočica seljana županjskoga kraja. Nakladnička je kuća ove zbirke Šokadija – Zagreb, društvo za promicanje hrvatske kulture i baštine. Autor je umjesto uvoda prepričao raznorazne događaje i običaje koji su bili prikladni za svaki mjesec u godini. Tako je u pričama pripovijedao o tadašnjim stanovnicima, selima i njihovim posebnostima. Drugi dio

2.1.11. Naše kolo veliko (2002.)

Autor Goran Knežević u svojoj je knjizi prikupljao autentične dječje napjeve hrvatskoga dječjega folklor. To je gradivo nastalo na prijelazu 19. i 20. stoljeća, a predstavljaju dječje tradicijsko stvaralaštvo. Knjigu dječjega folklor i dječjih napjeva napisao je s ciljem korištenja knjige za izvedbu dječjih ansambala ili kao priručnik u pedagoškom radu s djecom u prikazivanju narodnih igara, pjesama, plesova i običaja. Autor

je tematski podijelio sadržaj na brojalice, uspavanke i dječje pjesme. U prvom se dijelu knjige pronalaze uspavanke, brojalice, dječje pjesme i dječje igre s pjevanjem, a u drugom dijelu knjige prikazana je uloga djece u predajnim godišnjim običajima. Urednici su ove knjige Maja Kožić, Ljiljana Ban, Damir Kremenčić koji je ujedno i glavni urednik knjige te Goran Knežević koji je ujedno i nakladnik knjige. Knjiga je tiskana u Zagrebu u nakladničkoj kući Ethno d.o.o. Dječja pjesma *Da znaš, čoro, kuda valja proći* (40. str.) zabilježena je u mjestu Oriovac. Pjesma *Jednu večer večerala* (50. str.) nastala je u Slavoniji. Iz mjesta Podgorač zabilježena je pjesmica *Proso brala* (63. str.). Navedene su samo neke od dječjih igara s pjevanjem: *Biber gora* (74. str.) zapisana je u Slavoniji, ali nema određeno mjesto nastanka, kao i dječja igra s pjevanjem *Biranje pobratima ili posestrime* (76. str.), *Na drvenom konjicu* (86. str.), potom *Ide maca oko tebe* (83. str.) iz Garčina, *Ajde, Ano, polagano* (85. str.) iz Klakara i druge. Radi boljega pregleda pomoći će slika sadržaja primjera iz slavonske regije koji je prikazan na Slici broj 4.

Slika 4. Goran Knežević (2002.) „Naše kolo veliko“, Popis primjera po regijama – Slavonija

2.1.12. Đakovo je srce Slavonije (1998.)

Autor Julije Njikoš u ovoj je knjizi opisao narodne običaje, pjesme, kola i poskočice seljana Đakovštine. U prvom djelu knjige započeo je s narodnim i radnim običajima seljana đakovačkoga kraja. Prikupio je napjeve i narodne pjesme te pjesme za kola i poskočica iz sljedećih mjesta: Semeljci, Kešinci, Mandićevci, Gorjani, Velika Kapela, Budrovci, Beravci, Strizivojna, Piškorevci, Koritna i dr. Urednik je knjige Krešimir Valetić, a nakladnik Darko Vrtarić, dr. med.

IZVORI

Burić-Sarapa, Ksenija. 2006. *Eci, peci, pec: dječje brojalice, popijevke i igre*. Zagreb: Ibis grafika.

Cvetkovski, Ivana. 2019. *Hokus pokus harmonikus!: početnica za harmoniku*. Zagreb: Music box.

Katačić Kožić, Erika; Peregrin, Srebrenka. 2022. *Bajkarenje – Usmenom predajom po Hrvatskoj*. Velika Gorica: Planet Zoe d.o.o.

Knežević, Goran. 2002. *Naše kolo veliko: hrvatski dječji folklor: gradivo iz 19. i 20. stoljeća*. Drugo nepromijenjeno izdanje. Zagreb: Ethno.

Kuharić, Helena. 2007. *Ja sam mala ruža: pjesmarica 2*. Vinkovci: Društvo Hrvatska žena.

Mihaljević, Branko. 1995. *Branko Mihaljević*. Osijek: Matica hrvatska, Ogranak Osijek.

Njikoš, Julije. 1954. *Kad zapiva pusta Slavonija*. Zbirka slavonskih narodnih pjesama, kola i poskočica. Osijek: Savez kulturno prosvjetnih društava. Kotarsko-gradski odbor Osijek.

Njikoš, Julije. 1970. *Slavonijo zemljo plemenita: narodni običaji pjesme, kola i poskočice*. Osijek: Matica Hrvatska. Tisak NIP „Štampa“ Osijek.

Njikoš, Julije. 1996. *Oj Baranjo lipa i bogata. Zbirka narodnih pjesama, plesova i običaja baranjskih Hrvata Šokaca za dječji, ženski, muški i mješoviti zbor i tamburaški orkestar*. Zagreb: Program -MI.

Njikoš, Julije. 1997. *Županja se pružila kraj Save: narodni i radni običaji, pjesme, kola i poskočice seljana županjskog kraja*. Zagreb: Šokadija – društvo za promicanje hrvatske kulture.

Njikoš, Julije. 1998. *Đakovo je srce Slavonije. Narodni i radni običaji, pjesme, kola i poskočice seljana Đakovštine*. Đakovo: Gradsko poglavarstvo Đakovo. Smotra folklor „Đakovački vezovi“, Tiskara Verhas d.o.o.

Težak, Stjepko. 1997. *Šaljive narodne priče*. Zagreb: Naklada DiVič.

Vrkić, Jozo. 1995. *Hrvatske bajke: 100 najljepših obrađenih i 25 antologijskih*

izvornih. 4. dopunjeno izdanje. Zagreb: Glagol.

Vrkić, Jozo. 2005. *Hrvatske smješice i druge šaljive narodne priče: 160 obrađenih i 50 izvornih*. Zagreb: Glagol.

LITERATURA

Berbić Kolar, Emina; Kolenić, Ljiljana. 2011. Sičanski govor. Bilić, Anica, ur. *Šokačka rič 8. Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem*. Vinkovci: Zajednica kulturno umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske Županije. 115–132.

Berbić Kolar, Emina; Đurić, Tanja; Mihić, Ivana. 2015. Popularizacija slavonskog dijalekta. Smajić, Dubravka; Majdenić, Valentina, ur. *Dijete i jezik danas - dijete i mediji*. 123–139.

Berbić Kolar, Emina. 2015. Zavičajni idiom u nastavi Hrvatskoga jezika. Suvala, Anđa; Pandžić, Jasna, ur. *Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku*. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje. 71–77.

Bešlić, Jasenka. 2017. Svijet dječje književnosti u ostavštini Zlate Kolarić-Kišur. *Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi*. 6: 33–45.

Bilić, Anica; Kolenić, Ljiljana. 2004. Govor mjesta Andrijaševci. Bilić, Anica, ur. *Šokačka rič 1. Slavonski dijalekt s posebnim naglaskom na lokalni govor vinkovačkoga i županjskoga kraja*. 5–50.

Brnetić, Eustahije. 1987. Značenje slikovnice u odgoju najmlađih. *Filozofski fakultet u Zadru*. 26(3): 275–282.

Jakubowska-Krawczyk, Katarzyna. 2021. Narodna kultura kao element izgradnje čitateljskog identiteta (na primjeru ukrajinske dječje književnosti iz projekta “Arka Ukrajina” Jaryne Vynnyč’ke). *Varšavsko sveučilište*. 97–103.

Katalenac, Dragutin. 1997. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek: povijest, sadašnjost i budućnost. *Knjižničarstvo: glasnik Društva bibliotekara Slavonije i Baranje*. 1: 85–99.

Kapović, Mate. 2008. O naglasku u staroštokavskom slavonskom dijalektu. *Croatica et Slavica ladertina*. 4: 115–147.

Kolenić, Ljiljana. 1997. Slavonski dijalekt. *Croatica* 45–46: 101–116.

Kolenić, Ljiljana. 2004. Slavonski dijalekt prema ostalim hrvatskim dijalektima. U: *Zbornik zagrebačke slavističke škole*. 175–184.

Kolenić, Ljiljana. 2023. Proučavanje slavonskog dijalekta u posljednjih 20 godina. U: *Šokačka rič 20. Retrospektiva i perspektiva šokačke riči i šokačkih riči u povodu 20. godišnjice (2003.-2023-)*. 65–84.

Krpeljević, Ljiljana; Špoljarić Kizivat, Marijana. 2022. Mursiana – zavičajna zbirka gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. *Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema*. 1/2: 109–128.

Malogorski Ornela; Kalabek, Željka. 2022. Međunarodni literarni natječaj „Ljepota zavičajne riječi“. *Bjelovarski učitelj: časopis za odgoj i obrazovanje*. 27(1-3): 181–182.

Mance, Nina; Babić Sesar, Tena. 2017. Slavonski dijalekt u teoriji i praksi danas. *Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje* 43/2: 403–422.

Mokriš Marendić, Svjetlana. 2008. Izložbe sa zavičajnom tematikom u gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. *Vjesnik bibliotekara Hrvatske*. 51(1/4): 95–106.

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015). <https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Predskolski/Nacionalni%20kurikulum%20za%20rani%20i%20predskolski%20odgoj%20i%20obrazovanje%20NN%2005-2015.pdf> (pristupljeno 27.3.2024.)

Novaković, Goran. 2004. Tradicijski i suvremeni usmenoknjiževni oblici. Botica, Stipe, ur. *Zbornik Zagrebačke slavističke škole*. Zagreb: Filozofski fakultet Zagreb. 219–228.

Obad, Marija. 1998. Zavičajne vrijednosti kao poticaj cjelovitom razvoju učenika mlađe dobi. *Filozofski fakultet u Zadru*. 37(14): 191–211.

Petrović, Bernardina; Brač, Ivana. 2008. Slavonski dijalekt u udžbenicima hrvatskog jezika i književnosti. Hrvatski: Časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture. 6(2): 173–184.

Pranić, Maja. 2023. Programi poticanja mladih na čitanje i umjetničko stvaralaštvo u knjižnici Marije Jurić Zagorke. *Vjesnik bibliotekara Hrvatske*. 66(3): 351–365.

Ribičić, Grozdana; Zalar, Diana. 2013. Utjecaj hrvatske usmene tradicije u suvremenoj književnosti za djecu i mlade. *Liberi et liberi*. 2(1): 162–165.

Vrcić-Mataija, Sanja; Troha, Jasminka. 2016. Zavičajnost u hrvatskoj dječjoj književnosti. *Magistra ladertina*. 11(1): 132–150.

Vulić, Sanja. 2015. Hrvatski dijalekti i mjesni govori u nastavi. Suvala, Anđa; Pandžić, Jasna, ur. *Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku*. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje. 78–88.

POPIS SLIKOVNIH PRILOGA

Slika 1. Šaljiva narodna priča *Srića*

Slika 2. Julije Njikoš (1954.) „Kad zapiva pusta Slavonija“, Poskočice (70. str.) i Sadržaj (72. str.)

Slika 3. Julije Njikoš (1997.) „Županja se pružila kraj Save“, Sadržaj

Slika 4. Goran Knežević (2002.) „Naše kolo veliko“, Popis primjera po regijama – Slavonija

Slika 5. Julije Njikoš (1998.) „Đakovo je srce Slavonije“, Sadržaj – narodne pjesme, kola i poskočice đakovačkog kraja

Slika 6. Julije Njikoš (1996.) „Oj, Baranjo lipa i bogata“, Sadržaj

Slika 7. Julije Njikoš (1970.) „Slavonijo zemljo plemenita: narodni običaji, pjesme, kola i poskočice“, Sadržaj

Slavonian dialect in children's literary works

Abstract

The National Curriculum for Early Childhood Education and Care is a fundamental document for educational work based on principles, values, guidelines, and objectives. The purpose of the core values is to preserve national, spiritual, material, and natural heritage. The curriculum also encourages the development of a child's personal, cultural, and national identity. A preschool institution is an environment where knowledge and experiences are implemented, enriching every child's world. Educators, in addition to possessing all necessary qualities, must have a sensitivity to tradition and heritage to instill a love for their homeland and culture in children, as tradition is a component of a child's identity. Understanding child development, educators use picture books as a powerful medium to present spoken words as visual symbols, especially to the youngest children. Consequently, the purpose of this research is to examine the presence of the Slavonian dialect in children's literature, particularly in materials intended for preschool children and educators. The study was conducted in collaboration with the City and University Library Osijek and the children's lending department. The results show that there is not a single publication or literary material written in the Slavonian dialect intended for preschool children. Only a few songbooks with musical notations representing Croatian folk songs from the Slavonian region and a few short humorous stories were found, which, according to their content, are not suitable or understandable for preschool children. Based on this research, a need arises and, primarily, a call to educational professionals to increase the research and publication of literary works. The Slavonian dialect, as an invaluable treasure, needs to be passed on and instilled in new young generations because they are the bearers of our tradition, and this responsibility lies with us educators as pedagogical subjects.

Keywords: educator, preschool child, picture books, Slavonian dialect

SLAVONSKI DIJALEKT U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA